

Entre el pensamiento crítico y la formación inicial de docentes: una experiencia textual

Yussel Salas Vázquez

Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Juan Crisóstomo Bonilla"
salas.vazquez.y@bine.mx

Luis Ricardo Ramos Hernández

Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Juan Crisóstomo Bonilla"
ramos.hernandez.lr@bine.mx

Tipo de ponencia: Reporte parcial de investigación.

Línea temática: 2. Pedagogía y Práctica Docente en las Escuelas Normales.

Resumen

El objetivo de esta investigación fue identificar las habilidades de pensamiento crítico que desarrollan los estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria (LEAT) del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) de Puebla, mediante el proceso de producción de textos en el curso de comprensión y producción de textos. El presente estudio se sustenta en la teoría de la actividad de Leóntiev, que señala que la actividad es un fenómeno: propositivo, contextual, constructivo, transformador y jerarquizado. A partir de la implementación del plan de estudios 2018, en la asignatura de comprensión y producción de textos se desconocen las habilidades del pensamiento crítico que es posible desarrollar en los estudiantes a partir de la producción de textos. Se trata de un estudio basado en el paradigma cuantitativo de tipo descriptivo, exploratorio y transversal en el que se diseñó un instrumento para identificar su nivel de logro de las habilidades del pensamiento crítico a partir de la elaboración de textos como: resumen, síntesis y análisis crítico. Los hallazgos demostraron que la producción de textos en clase influye en el desarrollo del nivel de logro del pensamiento crítico, cuando dichos textos se realizaron en forma periódica.

Palabras clave: formación inicial de docentes, producción de textos, habilidades del pensamiento crítico.

Introducción

En el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) hay situaciones en las cuales los estudiantes desempeñan un papel pasivo y se limitan a recibir información, sin procesarla, analizarla, ni aplicarla en contextos diversos. Con el proceso de enseñanza tradicional, los estudiantes memorizan conceptos sin ser capaces de solucionar situaciones de forma concreta, reflexiva y crítica (Saiz y Nieto, 2002).

Es fundamental desarrollar habilidades para pensar críticamente, ya que las sociedades del conocimiento permiten el acceso a demasiada información; propiciar el pensamiento crítico en los estudiantes proporciona herramientas para enfrentar de manera eficaz los nuevos cambios sociales y tecnológicos. El pensamiento crítico, el y creativo son la base para el desarrollo del pensamiento complejo, importante para el desarrollo intelectual y profesional del estudiante. Fomentar y desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes normalistas aporta a su desempeño en escenarios profesionales, así como favorecer el rendimiento académico.

La Estrategia de fortalecimiento y transformación de las Escuelas Normales tiene como propósito, entre otros aspectos, garantizar que las Escuelas Normales continúen siendo el pilar de la formación de los maestros de México en congruencia con los retos educativos del siglo XXI. En este contexto la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), presentó los planes de estudio 2018 para la formación de los futuros profesores en Educación Básica. Dichos planes están orientados por el enfoque basado en el desarrollo de competencias y una metodología centrada en el aprendizaje basado en proyectos (SEP, 2018).

El curso Comprensión y Producción de Textos ubicado en el primer semestre en el trayecto formativo: Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria (LEAT), forma parte de la línea de trabajo del campo de formación académica de lenguaje y comunicación (SEP, 2018).

En este curso el alumno desarrolla las competencias que le permitan la comprensión y producción de textos orales y escritos, sus características y funciones dentro de las prácticas sociales de lenguaje (SEP, 2018). Se incorporan elementos de flexibilidad en el programa del curso para adaptar estrategias que fortalezcan el trayecto formativo de los estudiantes, por lo cual surge esta investigación.

Para profundizar más en el tema de desarrollo de habilidades del pensamiento crítico se realizó una búsqueda en las bases de datos de EBSCO y DOAJ. Se encontraron nueve investigaciones relacionadas con el desarrollo de habilidades del pensamiento, dos enfocadas a docentes de educación superior, tres a estudiantes de bachillerato, y cuatro a estudiantes de educación superior; específicamente de enfermería, ingenierías y medicina. Los instrumentos utilizados para el diseño metodológico fueron los test estandarizados, las evaluaciones de conocimientos declarativos, la guía de observación, escalas y cuestionarios.

En esta búsqueda se identificó que no hay investigaciones en educación superior que se desarrollen en un contexto de escuelas normales para la formación de docentes de educación básica;

a partir de la implementación de una estrategia de producción de textos que permita valorar el impacto de esta con relación al propósito del curso.

La pregunta de investigación que surge es ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento crítico que desarrollan los estudiantes de la LEAT en la producción de textos? El objetivo de esta investigación es identificar las habilidades del pensamiento crítico que desarrollan los alumnos de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria durante el proceso de producción de textos en el curso de Comprensión y Producción de Textos. La hipótesis planteada es que con la implementación de esta estrategia de producción de textos mejoraran las habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes.

Enfoque teórico

Vigotsky dentro de un contexto formativo busca entender la relación de la naturaleza de los signos y las herramientas que se vinculan en ese contexto. En la Teoría de la Actividad retomada de Vigotsky y con aportaciones de Leóntiev se reconocen las modalidades operacionales a partir de acciones y procedimientos acorde al logro de objetivos. Leóntiev establece que la actividad es un fenómeno contextual, propositivo, constructivo, transformador, jerarquizado y multinivel (Díaz, 2008), con el fin de que la actividad de las personas se situé en su contexto histórico, social y cultural.

Esta perspectiva plantea la idea de que la actividad humana constituye un proceso constante que entrelaza necesidades, pensamiento, motivos, y comportamiento, unidos a través de las herramientas simbólicas que la especie humana ha desarrollado a lo largo de su historia. Se argumenta que la actividad sería “un sistema coherente de procesos mentales internos, comportamientos externos y procesos motivacionales combinados y dirigido al logro de metas conscientes” (Bedny & Meister, 1997, citado en Díaz, 2008).

Dentro de los planteamientos que surgen a partir de las teorías de Leóntiev, se indica que el propósito de la actividad es objetivar las necesidades traducándose en un objeto, el cual operaría como motivo de dicha actividad, en la realización de este proceso, las actividades se traducirían en (Kuutti, 2001):

- 1.-Actividad; son los procesos que van desde el reconocimiento de la necesidad a su objetivación traducida en un motivo, incluyendo la actividad individual o colectiva, con un motivo que debió ser reconocido conscientemente.

- 2.-Acciones; subordinadas al logro de metas específicas, con particularidades conscientemente definidas, para cuyo fin se requeriría la articulación de una variada gama de acciones, las que a su vez se traducirían en varias operaciones.

- 3.-Operaciones; realizadas por los sujetos sobre diferentes mediadores de la actividad, determinadas por las condiciones objetivas de realización, principalmente ordenadas por las condiciones contextuales, al interior de las cuales esta actividad se desarrollaría.

La actividad del aprendizaje trata de explicar la actividad conjunta del alumno y el maestro, de este proceso se deriva la asimilación donde se comprenden los procesos de la experiencia individual y social; esta asimilación se da en diferentes tipos de actividades como podrían ser el juego, el aprendizaje, el trabajo, etc. (Vielma, Elma y Salas, 2000). Así, el objetivo de la actividad en el aprendizaje es obtener la asimilación y organización de una experiencia.

En esta investigación, la actividad representa la implementación de la estrategia de producción de textos en el curso dentro del marco de un nuevo plan de estudios. Las acciones subordinadas al logro de metas específicas, a partir de la elaboración de producciones escritas en diferentes momentos atendiendo a niveles de desempeño en el pensamiento crítico y las operaciones que surgen dentro de esta dinámica.

Desde una visión constructivista, se concibe entonces que la función del conocimiento no es representar o proporcionar una descripción del mundo exterior, sino que organizar el mundo experiencial del sujeto de forma que asegure suficientemente la supervivencia. (Alfaro, 2000). Es así que a medida que los recursos se organizan, aparecen las acciones y sus consecuentes operaciones para su consecución, observándose en este último punto las habilidades.

Marco metodológico

El estudio que se presenta tiene un enfoque cuantitativo. Para este reporte se analizaron los datos recolectados en tres momentos con tres producciones escritas: resumen, síntesis y análisis crítico. Se pidió a los estudiantes del curso realizar durante un bimestre producciones escritas en el siguiente orden: resumen, síntesis y análisis crítico, el orden fue partir de los procesos cognitivos y habilidades del pensamiento crítico que se desarrollan en la elaboración de cada una de las evidencias, siendo el resumen el de menor demanda intelectual y el análisis crítico la producción con mayor demanda intelectual. Se facilitaron las lecturas para la elaboración de las producciones; la revisión de las lecturas y elaboración de las producciones fue durante los horarios de clase.

La población fueron 83 estudiantes de los grupos “A” y “B” de primer semestre que cursaron la asignatura Comprensión y Producción de Textos de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria del Benemérito Instituto Normal del Estado. Se descartaron a 25 alumnos porque por motivos de inasistencias a las sesiones no elaboraron una o más de las producciones indispensable para poder realizar el análisis. Se trabajó con 58 alumnos con un promedio de edad de 18 años; 11 hombres y 47 mujeres quienes elaboraron las producciones requeridas y fueron considerados para esta investigación.

Se diseñó un instrumento llamado “rúbrica para la identificación de habilidades del pensamiento crítico” (tabla 1). Esta rúbrica se elaboró con base en el modelo de pensamiento complejo de Jonassen (1996), en el cual operacionaliza el pensamiento crítico a partir de tres habilidades de orden intermedio: analizar, evaluar y conectar. Se establecieron tres niveles de desempeño para cada habilidad, a los cuales se les asignó un valor; se muestra tres puntos, se muestra parcialmente dos puntos y no se muestra un punto.

Para el resumen se consideraron las habilidades de orden intermedio de analizar y evaluar las cuales implican que el estudiante: identifica ideas principales, reconoce patrones de organización, clasifica basado en atributos comunes, identifica secuencias y determina la relevancia de la información. Para la síntesis se consideraron las habilidades anteriores, agregando dentro de evaluar a la priorización de información. Para la síntesis, lo ya mencionado más la habilidad de orden intermedio conectar que implica: inferir deductivamente, inferir inductivamente, un pensamiento lógico y la identificación de relaciones de eventos y posibles causas.

En el resumen a partir del nivel de desempeño establecido en la rúbrica el puntaje máximo que podía obtener una producción son 15 y el mínimo 5 puntos. Para la síntesis el puntaje máximo a obtener son 18 y el mínimo 6, y para el análisis crítico el máximo son 30 y el mínimo 10 puntos. Las puntuaciones obtenidas se convirtieron a porcentajes para hacer proporcional el resultado con relación al número de habilidades presentes y el número de puntos posibles a obtener en cada habilidad. Por ejemplo: en el resumen un estudiante obtuvo 13 puntos de 15 posibles convirtiendo los puntos a porcentaje corresponde el 83%, en la síntesis el mismo estudiante obtuvo 15 puntos de 18 en porcentaje corresponde al 83%, y finalmente en la síntesis obtuvo 26 de posibles 30 puntos correspondiendo al 86%.

Se elaboraron un resumen, una síntesis y un análisis crítico con las lecturas provistas a los estudiantes, como producciones guía para identificar las habilidades presentes en las producciones de los estudiantes. Estas producciones guía fueron revisadas, valoradas y aprobadas por dos expertas en lingüística quienes consideraron evidenciaban las habilidades del pensamiento crítico que se establecen en la rúbrica.

A partir de estas producciones guía se identificaron las habilidades presentes en las producciones de los estudiantes. Por ejemplo, en el resumen derivado de la lectura titulada *Las habilidades lingüísticas: Comprensión oral; ¿Qué es escuchar? Modelos, estrategias y Micro habilidades* se establece la habilidad y se identifica en las producciones de los estudiantes a partir de la producción guía (tabla 2). Se realizó un análisis estadístico de la información obtenida para poder identificar cuáles son las habilidades presentes en las producciones de los estudiantes y su posterior desarrollo en los otros textos producidos.

En el resumen, de las 58 producciones el promedio del grupo fue de 72.8% el porcentaje máximo obtenido por alguno de los estudiantes fue de 100% y el mínimo de 40%, el porcentaje mayoritariamente obtenido fue 66% (figura 1). La habilidad que más se presentó en los resúmenes fue la identificación de ideas principales, la segunda fue la clasificación de la información basada en atributos comunes, posteriormente se ubica la habilidad de reconocer patrones de organización, la siguiente fue la identificación de secuencias, y finalmente la evaluación de la información (figura 2).

En la síntesis el promedio del total del grupo fue de 68.1%. El porcentaje máximo obtenido por algún estudiante fue 94% y el mínimo de 44%, el porcentaje que más se repitió fue de 77% (figura 3). La habilidad más presente fue la identificación de ideas principales, seguida del reconocimiento de patrones de organización, posteriormente la clasificación basada en atributos,

la identificación de secuencias, evaluación de la información, y finalmente la priorización y jerarquización de la información (figura 4).

En el análisis crítico el promedio de las producciones fue de 73.4%. Los porcentajes máximo y mínimo obtenidos por algún estudiante fueron 100% y 42% el porcentaje con más repetición fue 60% (figura 5). En la síntesis la habilidad más presente es la identificación de ideas principales seguida por: pensamiento lógico, clasificación de la información basada en atributos, reconocimiento de patrones de organización, identificación de secuencia, inferencia inductiva, evaluación de la información, contraste y comparación de la información, jerarquización de la información, inferencia deductiva, identificación de relaciones de efectos y posibles causas (figura 6).

Se identificó que de los 58 estudiantes; 39 presentaron incremento con relación al porcentaje obtenido en cada una de sus producciones, 12 de ellos mantuvieron porcentajes similares en sus tres producciones sin cambios significativos, y 7 estudiantes obtuvieron porcentajes cada vez menores en cada producción (tabla 3).

Conclusiones

La identificación de ideas principales es la habilidad que más presencia y desarrollo tuvo en las tres producciones escritas. Las habilidades que estuvieron presentes en la elaboración del resumen, síntesis y análisis crítico si presentaron un aumento en su desarrollo con relación a la producción anterior en el 67% de los estudiantes.

Las habilidades que se presentaban por primera vez en una producción escrita obtuvieron el porcentaje de presencia más bajo, por ejemplo: en la síntesis fue la habilidad de priorización de la información. Lo mismo ocurrió en el análisis crítico con las habilidades de: pensamiento lógico para la formulación de argumentos, identificación de relaciones efecto – causa, y la inferencia deductiva e inductiva las cuales fueron las habilidades con el porcentaje más bajo.

A partir de la comparación de resultados obtenidos en las producciones revisadas se identifica que durante horarios específicos (de clase), bajo las mismas condiciones y con actividades específicas se generan condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades del pensamiento crítico.

Todos los estudiantes presentan habilidades del pensamiento crítico desde la primera producción que fue el resumen, pero esta propuesta evidencia que la producción de textos en clase si tuvo impacto en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades del pensamiento crítico cuando son practicadas de forma periódica, también se identificó que al presentarse nuevas habilidades del pensamiento crítico a desarrollar en producciones escritas el nivel de desempeño disminuye, pero incrementa conforme se van practicando.

Anexos

Tabla 1

Ejemplo de algunos rasgos de la rúbrica para la identificación de habilidades del pensamiento crítico

ANALIZAR	SE MUESTRA (3)	SE MUESTRA PARCIALMENTE (2)	NO SE MUESTRA (1)
Clasifica basado en atributos comunes	Ordena la información por clases y/o categorías	Ordenar parcialmente la información por clases y/o categorías	No ordena la información por clases y/o categorías
EVALUAR	SE MUESTRA (3)	SE MUESTRA PARCIALMENTE (2)	NO SE MUESTRA (1)
Evalúa información	Examina y determina el valor de la información por su relevancia y confiabilidad	Examina y determina parcialmente el valor de la información por su relevancia y confiabilidad	No examina y determina el valor de la información por su relevancia y confiabilidad
CONECTAR	SE MUESTRA (3)	SE MUESTRA PARCIALMENTE (2)	NO SE MUESTRA (1)
Pensamiento lógico	Desarrolla argumentos, conclusiones o inferencias	Desarrolla parcialmente argumentos, conclusiones o inferencias	No desarrolla argumentos, conclusiones o inferencias

Tabla 2

ejemplo de habilidad del nivel analizar en el resumen

Habilidad	Producción guía	Estudiante No. 34 Se muestra	Estudiante No. 20 Se muestra parcialmente
Reconoce patrones de organización	El receptor utiliza un conjunto de estrategias que constituyen el perfil	El receptor utiliza un conjunto de estrategias que constituyen el	Para ayudar a comprender, el receptor utiliza un conjunto de

<p>de un buen receptor algunas de estas estrategias son: manifestar comprensión del discurso, animar al emisor a seguir hablando, anticipar el discurso y acompañar el discurso con un buen comportamiento no verbal.</p>	<p>perfil de un buen receptor estas son: manifestar comprensión del discurso, animar al emisor a seguir hablando, anticipar el discurso y acompañar el discurso con un buen comportamiento no verbal.</p>	<p>estrategias que constituyen el perfil de un buen receptor.</p>
---	---	---

Nota. El estudiante no. 34 en su resumen si mostro evidencia de esta habilidad, mientras que el estudiante no. 20 menciona elementos del texto que atienden a esa habilidad, pero solo de forma parcial.

Tabla 3

Ejemplo de porcentajes obtenidos por estudiantes de un máximo de 100% posible en las producciones

No. de estudiante	resumen	síntesis	análisis crítico
34	66%	88%	88%
41	60%	72%	86%
50	73%	77%	80%
53	66%	77%	89%
55	53%	77%	81%
2	60%	61%	61%
11	85%	84%	84%
19	66%	66%	65%
3	86%	66%	61%
7	89%	75%	71%
20	80%	66%	63%

Figura 1

Distribución de los porcentajes obtenidos por el total de estudiantes en el resumen

Figura 2

Habilidades más recurrentes en el resumen

Figura 3

Distribución de los porcentajes del análisis crítico

Figura 4

Habilidades más recurrentes en la síntesis

Figura 5

Distribución de los porcentajes del análisis crítico

Figura 6

Habilidades más recurrentes en el análisis crítico

REFERENCIAS

- Alfaro, J. (2000). *Discusiones en Psicología Comunitaria*. Santiago, Chile: RIL Editores.
- Díaz, C. (2008). Actividad, Contexto Organizacional y Competencias. *Revista Psicología Organizacional Humana*, 1(2), 53-68. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/53314377/Diaz-Actividad-contexto-organizacional>.
- Jonassen, D. H. (1996). *Computers in the classroom: Mind tools for critical thinking*. New Jersey: Prentice hall.
- Kuutti, K. (2001). Activity theory as a potential framework for human-computer interaction research. En B. Nardi (Ed.), *Context and consciousness*. Cambridge: MIT Press.
- Saiz, C. y Nieto, A. (2002). *Pensamiento crítico: capacidades y desarrollo: conceptos básicos y actividades prácticas*. Madrid: Pirámide.
- Secretaría de Educación Pública. (2018). *Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria: Plan y Programas de Estudio 2018*. Ciudad de México: Autor. Recuperado de: https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/antecedentes.
- Vielma Vielma, Elma, & Salas, María Luz (2000). Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus posiciones en relación con el desarrollo. *Educere*, 3(9),30-37 Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356/35630907>